

TÍTULO: VIVÊNCIA DE METODOLOGIA ATIVA PARA ANÁLISE DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM.

DOI: 10.5281/zenodo.17764450

AUTORES: PÂMELA THAYNE MACÊDO SOBREIRA, AMANDA MARTINS SOUSA, MARIA AMÉLIA LOPES MARTINS, LÍVIA MOTA SOUSA, ANA CAROLLYNE SALES FALCÃO, MÔNICA OLIVEIRA BATISTA ORÍÁ, ANA IZABEL OLIVEIRA NICOLAU

INTRODUÇÃO: COMPREENDER OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) É FUNDAMENTAL PARA A ATUAÇÃO EM SAÚDE, POIS PERMITE INTEGRAR TEORIA E PRÁTICA, ALINHANDO AÇÕES ÀS NECESSIDADES DA COMUNIDADE. O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NESSE CONTEXTO ESTIMULA O ENGAJAMENTO, A ANÁLISE CRÍTICA E A APLICAÇÃO PRÁTICA DO CONHECIMENTO. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA VIVENCIADA NO MESTRADO EM ENFERMAGEM SOBRE OS ODS. **MÉTODO:** DURANTE UMA AULA DA DISCIPLINA DE BASES TEÓRICAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PROFESSORA APRESENTOU A TEMÁTICA DOS ODS E, EM SEGUIDA, ORIENTOU OS ALUNOS A ACESSAREM UMA PLATAFORMA ONLINE QUE EXIBIA O DESEMPENHO DE DIFERENTES CIDADES EM RELAÇÃO A CADA OBJETIVO. OS ESTUDANTES PUDEAM IDENTIFICAR, POR MEIO DE CORES E INDICADORES, QUAIS METAS ESTAVAM POUCO ATINGIDAS, RELATIVAMENTE ATINGIDAS OU PLENAMENTE ATINGIDAS. A TURMA ANALISOU, DE FORMA COLABORATIVA, OS DADOS DA CIDADE SEDE DO CURSO E DE OUTROS MUNICÍPIOS, DISCUTINDO CAUSAS, DESAFIOS E POSSÍVEIS ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR OS RESULTADOS. ESSA ATIVIDADE DUROU CERCA DE 50 MINUTOS E FOI SEGUIDA DE UMA RODA DE CONVERSA PARA COMPARTILHAR PERCEPÇÕES E PROPOSTAS. **RESULTADOS:** A METODOLOGIA ATIVA FAVORECEU A COMPREENSÃO PRÁTICA DOS ODS, PERMITINDO AOS ALUNOS RELACIONAR DADOS CONCRETOS COM A REALIDADE LOCAL. FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO, PERCEBER AVANÇOS SIGNIFICATIVOS EM ALGUMAS ÁREAS E LACUNAS EM OUTRAS. A ANÁLISE ESTIMULOU O PENSAMENTO CRÍTICO E A CONSTRUÇÃO DE PROPOSTAS VIÁVEIS PARA O ALCANCE DAS METAS, ALÉM DE AMPLIAR A PERCEPÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO MONITORAMENTO CONSTANTE DE INDICADORES PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. **CONCLUSÃO:** A EXPERIÊNCIA DEMONSTROU QUE A METODOLOGIA ATIVA APLICADA AO ESTUDO DOS ODS POTENCIALIZA O APRENDIZADO E FORTALECE A CAPACIDADE ANALÍTICA E ESTRATÉGICA DOS ALUNOS. O USO DE DADOS REAIS E A DISCUSSÃO COLETIVA FAVORECERAM A INTERNALIZAÇÃO DO CONTEÚDO E REFORÇARAM A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA BUSCA POR CIDADES MAIS SUSTENTÁVEIS E EQUITATIVAS.

PALAVRAS-CHAVE: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, ENFERMAGEM, PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE.